

PLANTES INVASIVES DE BELGIQUE

LÉGENDE

- Impact sur l'environnement et stade d'invasion (explication au verso)
- Danger, provoque des irritations importantes de la peau
- Autre couleur possible pour les fleurs
- Taille moyenne de la plante
- Parties de la plante utilisées pour l'identification

Zones humides (eau douce)

Aussi terrestres

- Hydrocotyle ranunculoides*
Hydrocotyle fausse renoncule
10-30 cm
- Mimulus guttatus*
Mimule tacheté
10-80 cm
- Elodea canadensis, Elodea nuttallii*
Élodée du Canada, Élodée de Nuttall
10-80 cm
- Azolla filiculoides*
Azolla fausse fougère
1-4 cm
- Crassula helmsii*
Crassule des étangs
5-30 cm
- Lysichiton americanus*
Faux arum
50-120 cm
- Egeria densa*
Élodée dense
200-400 cm
- Lemna minuta*
Lentille d'eau minuscule
0,1-0,3 cm
- Myriophyllum aquaticum (Myriophyllum heterophyllum)*
Myriophylle du Brésil
15-60 cm
- Lagarosiphon major*
Élodée à feuilles alternes
30-100 cm
- Ludwigia grandiflora (Ludwigia peploides)*
Jussie à grandes fleurs
10-40 cm

- Rosa rugosa*
Rosier rugueux
100-200 cm
- Buddleja davidii*
Buddléa
60-600 cm
- Hyacinthoides hispanica (Hyacinthoides x massartiana)*
Jacinthe d'Espagne
20-50 cm
- Spiraea douglasii (Spiraea alba, Spiraea tomentosa, Spiraea x billardii)*
Spirée de Douglas
100-200 cm
- Lupinus polyphyllus*
Lupin vivace
90-150 cm
- Rhododendron ponticum*
Rhododendron pontique
100-500 cm
- Impatiens glandulifera*
Balsamine de l'Himalaya
60-250 cm
- Prunus serotina, Prunus laurocerasus*
Cerisier tardif, laurier-cerise
20m

- Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis (Reynoutria x bohemica)*
Renouée du Japon, Renouée de Sakhaline
100-300 cm
- Robinia pseudoacacia*
Robinier faux acacia
25 m
- Heracleum mantegazzianum*
Berce du Caucase
150-300 cm
- Cornus sericea*
Cornouiller soyeux
200-300 cm
- Symphytotrichum lanceolatum (Symphyotrichum x salignum, S. novi-belgii)*
Aster lancéolé
50-150 cm
- Persicaria wallichii*
Renouée à nombreux épis
100-150 cm
- Amelanchier lamarckii*
Amélanchier d'Amérique
12 m
- Baccharis halimifolia*
Séneçon en arbre
100-400 cm

- Bidens frondosa*
Bident feuillé
30-100 cm
- Solidago canadensis, Solidago gigantea*
Solidage du Canada, Solidage glabre
50-150 cm
- Senecio inaequidens*
Séneçon sud-africain
30-100 cm
- Berberis aquifolium*
Mahonia faux-houx
50-200 cm
- Duchesnea indica*
Fraisier des Indes
5-20 cm
- Rudbeckia laciniata*
Rudbeckia lacinié
80-250 cm
- Impatiens parviflora*
Balsamine à petites fleurs
20-80 cm
- Helianthus tuberosus*
Topinambour
100-240 cm
- Elaeagnus angustifolia*
Olivier de Bohême
5-10 m

Habitats terrestres